

BO'LAJAK O'QITUVCHILARGA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATIGA OID BILIMLARNI TAQDIM ETISH USULLARI

Xaitboyeva Jahona Mansurbek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Turizm fakulteti Fakultetlararo chet tillar
kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18042876>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarga millatlararo muloqot madaniyatiga oid bilimlarni shakllantirish va taqdim etishning pedagogik yo'nalishlari tahlil etiladi. Ta'lim jarayonida millatlararo bag'rikenglik, madaniyatlararo muloqot va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati asoslab beriladi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va ta'lim texnologiyalarining samaradorligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: millatlararo muloqot, madaniyatlararo kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik yo'nalishlar, bag'rikenglik, ta'lim jarayoni.

Globalashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lajak o'qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishdan iboratdir. Ko'p millatli jamiyat sharoitida faoliyat yuritadigan o'qituvchi nafaqat kasbiy bilimlarga, balki yuqori darajadagi madaniyatlararo muloqot kompetensiyasiga ham ega bo'lishi lozim. Shu bois pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida ushbu masalaga alohida e'tibor qaratish zarur.

Millatlararo muloqot madaniyati — bu turli millat, elat va madaniyat vakillari o'rtasida o'zaro hurmat, bag'rikenglik, tenglik va hamkorlik asosida olib boriladigan muloqot tizimidir. U shaxsning ijtimoiy yetukligi, axloqiy qarashlari va kommunikativ kompetensiyasini ifodalaydi.

Millatlararo muloqot madaniyati quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

Milliy va madaniy xilma-xillikni tan olish. Har bir millatning tili, urf-odati, qadriyati va an'analariga hurmat bilan yondashish.

Bag'rikenglik (tolerantlik). Boshqa millat vakillarining qarashlari, turmush tarzi va madaniy xususiyatlariga nisbatan sabr-toqatli bo'lish.

O'zaro tushunish va hamkorlik. Muloqot jarayonida kelishuvga erishish, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish.

Madaniyatlararo kompetensiya. Turli madaniyat vakillari bilan samarali va to'g'ri muloqot qila olish ko'nikmasi.

Millatlararo muloqot madaniyati:

- ko'p millatli jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi;
- millatlararo nizolarning oldini oladi;
- fuqarolarda vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantiradi;
- ta'lim, mehnat va ijtimoiy sohalarida samarali hamkorlikni kuchaytiradi.

Millatlararo muloqot madaniyatining pedagogik mohiyati

Millatlararo muloqot madaniyati shaxsning turli millat va madaniyat vakillari bilan o'zaro hurmat, bag'rikenglik va hamkorlik asosida muloqot qilish qobiliyatini ifodalaydi. Pedagogik nuqtai nazardan, bu tushuncha o'qituvchining ijtimoiy-psixologik tayyorgarligi, axloqiy qarashlari hamda kasbiy kompetensiyalarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilarga bilimlarni taqdim etishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Kompetensiyaviy yondashuv.

Mazkur yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda madaniyatlararo muloqotga oid bilim, ko'nikma va malakalarni kompleks tarzda shakllantirishga qaratilgan. Bunda nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uzviy bog'lanadi.

2. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida talabalar individual xususiyatlari, qadriyatlari va dunyoqarashi inobatga olinadi. Bu esa millatlararo bag'rikenglikni ongli ravishda shakllantirishga xizmat qiladi.

3. Faol va interaktiv metodlar.

Munozara, trening, rolli o'yinlar, keys-stadi va loyihaviy faoliyat kabi metodlar talabalarning amaliy tajribasini boyitadi hamda real muloqot vaziyatlarida to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

4. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

Multimedia vositalari, onlayn platformalar va virtual muloqot muhirlari orqali turli madaniyatlar bilan tanishish imkoniyati kengayadi, bu esa millatlararo muloqot madaniyatini samarali rivojlantiradi.

Ta'lim tizimida ushbu madaniyatni shakllantirish quyidagi yo'llar orqali amalga oshiriladi:

- dars jarayoniga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni integratsiya qilish;
- interaktiv metodlar (munozara, trening, rolli o'yinlar)dan foydalanish;
- talabalarda empatiya va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- turli madaniyatlar haqida ilmiy va amaliy bilimlar berish.

O'qituvchining millatlararo muloqot madaniyatidagi roli nihoyatda katta bo'lib,

O'qituvchi:

- o'quvchilar uchun namuna bo'lishi;
- barcha millat vakillariga teng munosabatda bo'lishi;
- sinfdagi sog'lom psixologik muhit yaratishi;
- millatlararo hurmat va hamjihatlikni targ'ib qilishi lozim.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarga millatlararo muloqot madaniyatiga oid bilimlarni tizimli va maqsadli ravishda taqdim etish ularning kasbiy faoliyatida muhim ijobiy natijalarga olib keladi. Ayniqsa, pedagogik yo'nalishlarning uyg'unligi va innovatsion yondashuvlarning qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va innovatsion pedagogik yo'nalishlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa kelajakda jamiyatda totuvlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati Konsepsiyasi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrdagi PF-5876-son Farmoniga 1-ilova).

2. Abdullayeva M. Pedagogik kompetensiyalar nazariyasi. – Toshkent, 2020.
3. Xolmatova G. Madaniyatlararo muloqot asoslari. – Toshkent, 2019.
4. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar: O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2021.
5. Safarova R.G. Hamkorlikdagi pedagogik jarayonda bo'lajak o'qituvchilarni shaxsiy-kasbiy rivojlantirish imkoniyatlari. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Pedagogika" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 01/2024 son. 9-13 b.